

УДК 634.75:577.2:632.4

EDN IGATQH

DOI 10.5281/zenodo.10926231

Лыжин А. С., Лукьянчук И. В.

**МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СКРИНИНГ ОБРАЗЦОВ ЗЕМЛЯНИКИ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ «ФНЦ ИМ. И.В. МИЧУРИНА» ПО
ЛОКУСУ 08 TO-F УСТОЙЧИВОСТИ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ**

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина»

Реферат. Мучнистая роса (*Sphaerotheca macularis* Mag. f. *fragariae* Jacz.) – широко распространённое заболевание земляники садовой. Сорта земляники различаются по устойчивости к *S. macularis* f. *fragariae*, причём устойчивость большинства коммерчески значимых сортов недостаточна и требуется проведение защитных мероприятий. Перспективным направлением повышения устойчивости агроценоза земляники к мучнистой росе является выделение и возделывание сортов, устойчивость которых к *S. macularis* f. *fragariae* обусловлена генетическими факторами. Цель работы – молекулярно-генетический анализ сортов земляники садовой по локусу 08 To-f для выявления перспективных форм с генетически детерминированной устойчивостью к мучнистой росе. Исследования проведены в 2023–2024 гг. Биологическими объектами исследований являлись 47 сортов земляники садовой (*Fragaria* × *ananassa* Duch.), полученных в различных селекционных центрах России и мира. Для выявления локуса устойчивости к мучнистой росе 08 To-f использовали ДНК-маркер IB535110. В результате проведённых исследований локус резистентности 08 To-f выявлен у девяти сортов (19,1 %). Из них три сорта (Богема, Дивная, Студенческая) – получены в России, а шесть (*Brilla*, *Faith*, *Gigantella Maxim*, *Marshall*, *Samson*, *Tokado*) – зарубежной селекции. Указанные формы являются генетическими источниками устойчивости к *S. macularis* f. *fragariae* и перспективны для использования в селекции земляники на устойчивость к патогенам. Полученные результаты свидетельствуют о присутствии изучаемого QTL у географически различающихся групп сортов земляники садовой. У сортов Гирлянда, Крымчанка 87, Памяти Зубова, Русич, Троицкая, Юниол, Яркая, *Arosa*, *Kent*, *Selva*, характеризующихся фенотипической устойчивостью к мучнистой росе, локус резистентности 08 To-f не выявлен, поэтому их устойчивость к *S. macularis* f. *fragariae* детерминирована другими генетическими факторами.

Ключевые слова: земляника садовая (*Fragaria* × *ananassa* Duch.), *Sphaerotheca macularis* Mag. f. *fragariae* Jacz., источники устойчивости, молекулярные маркеры, ДНК-анализ.

Для цитирования: Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Молекулярный скрининг образцов земляники генетической коллекции «ФНЦ им. И.В. Мичурина» по локусу 08 To-f устойчивости к мучнистой росе // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 103–111. EDN: IGATQH. DOI:

For citation: Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Molecular screening of strawberry accessions from the "I.V. Michurin FSC" genetic collection by 08 To-f powdery mildew resistance locus // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 103–111. EDN: IGATQH. DOI:

Введение

Мучнистая роса – одно из наиболее распространённых заболеваний земляники, поражающих эпигеальные органы растения. Возбудителем является облигатный биотрофный гриб *Sphaerotheca macularis* Mag. f. *fragariae* Jacz. (син.

Podosphaera aphanis Wallr.) [1, 2]. Наиболее благоприятны для развития *S. macularis* f. *fragariae* пониженные температуры воздуха (≈ 20 °C) в сочетании с высокой влажностью (>75 %). Поэтому наибольшую опасность мучнистая роса представляет для насаждений земляники, культивируемых в условиях защищённого грунта (теплицы, парники, тоннели) [3]. Сорты земляники различаются по устойчивости к *S. macularis* f. *fragariae*, но устойчивость большинства коммерчески значимых сортов недостаточна, что требует проведения защитных мероприятий [4]. Для контроля распространения *S. macularis* f. *fragariae* в насаждениях земляники используются физические (ультрафиолетовое облучение) [5], химические (сера, каптан, беномил и др.) [6, 7] и биологические (*Ampelomyces quisqualis* Ces., *Bacillus subtilis* Ford., *Trichoderma harzianum* Rifai) [8] методы защиты, из которых наиболее широкое применение находят фунгициды системного действия [7]. Однако для *S. macularis* f. *fragariae* отмечены случаи выработки резистентности к отдельным фунгицидам, что затрудняет борьбу с патогеном [9, 10]. Поэтому перспективным направлением борьбы с распространением мучнистой росы в насаждениях земляники является выявление и создание новых сортов с генетически детерминированной устойчивостью.

Устойчивость земляники садовой к мучнистой росе контролируется полигенно [11, 12]. Для некоторых генотипов (Emily, Red Gauntlet, Sonata, 08 To-f, Ohkimi, 09s E-b45e) и отдельных комбинаций скрещивания (Emily \times Fenella, Red Gauntlet \times Napil, Sonata \times Babett, Miyazaki Natsu Haruka \times 08 To-f, Miyazaki Natsu Haruka \times Ohkimi, 09s E-b45e \times Miyazaki Natsu Haruka) значительный вклад в формирование устойчивости вносят отдельные крупные QTL [13–15]. Большинство идентифицированных локусов характеризовались высокой уникальностью, что ограничивает возможность широкого их использования в селекции [13, 14], а один из QTL (08 To-f) рекомендован для использования при создании устойчивых к мучнистой росе генотипов земляники [15]. Для его идентификации и использования в программах маркер-опосредованной селекции разработаны диагностические ДНК-маркеры IB535110 и IB533828 (надёжность идентификации устойчивых к мучнистой росе генотипов в анализируемых комбинациях скрещивания составила 98,5 %) [15]. Валидация маркера IB535110 с использованием геноплазмы отечественных сортов, проведённая нами ранее [16], подтвердила пригодность локуса 08 To-f для создания устойчивых к мучнистой росе в условиях г. Мичуринска Тамбовской области генотипов земляники.

Цель исследований – молекулярно-генетический анализ сортов земляники садовой по локусу 08 To-f для выявления перспективных форм с генетически детерминированной устойчивостью к мучнистой росе.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в 2023–2024 гг. Биологическими объектами являлись 47 сортов земляники садовой (*Fragaria* \times *ananassa* Duch.), полученных в различных селекционных центрах России и мира, из которых 18 созданы отечественными селекционерами, а 29 – зарубежными специалистами (таблица).

Геномную ДНК земляники выделяли из молодых листьев [17].

Для выявления локуса устойчивости к мучнистой росе 08 To-f использовали ДНК-маркер IB535110, локализованный в районе пика QTL [15]. Положительным контролем наличия локуса 08 To-f являлся дикорастущий вид *F. orientalis* Los. [16].

ПЦР проводили в термоциклере T100 (Bio-Rad, США) с использованием описанных ранее набора реактивов и программы амплификации [16].

Разделение продуктов амплификации осуществляли методом электрофореза в 2 % агарозном геле. В качестве маркера молекулярного веса использовали ДНК-маркер Step100 («Биолабмикс», Россия).

Результаты и их обсуждение

В анализируемой выборке сортов земляники маркер IB535110, указывающий на наличие локуса *08 To-f* устойчивости к мучнистой росе, выявлен у девяти генотипов (19,1 %). Среди сортов отечественной селекции он идентифицирован у трех форм (18,7 %), а среди зарубежных – у 6 (20,7 %). Пример идентификации представлен на рисунке, результаты – в таблице.

Рисунок – Электрофоретический профиль маркерных фрагментов локуса *08 To-f* у сортов земляники садовой

Примечание. 1 – *F. orientalis* (контроль), 2 – Крымчанка 87, 3 – Rumba, 4 – Русич, 5 – Gigantella Maxim, 6 – Фестивальная ромашка, 7 – Elsanta, 8 – Карнавал, 9 – Олимпийская надежда, 10 – Богема, 11 – Гирлянда, 12 – Дивная, 13 – Славутич, 14 – Юниол, М – маркер молекулярного веса ДНК.

Таблица – Результаты молекулярно-генетического анализа сортов земляники по устойчивости к мучнистой росе

Сорт	Комбинация скрещивания	Страна происхождения	QTL <i>08 To-f</i>
			Маркер IB535110
1	2	3	4
Айдарина	Sunrise × Darselect	Россия	0
Алёна	Нет доступной информации	Россия	0
Альфа	Фестивальная ромашка × Сюрприз олимпиаде	Россия	0
Богема	Луч ВИРа × Г-56	Россия	1
Гирлянда	Нет доступной информации	Россия	0
Дивная	Фестивальная × Holiday	Россия	1
Карнавал	Памятная × Ранняя плотная кл. 26V	Россия	0
Крымчанка 87	Нет доступной информации	Россия	0
Олимпийская надежда	Нет доступной информации	Россия	0
Памяти Зубова	[Фейерверк × (Belrubi × <i>F. ovalis</i> Rydb.)] × Holiday	Россия	0
Русич	Фестивальная Ромашка × Сюрприз Олимпиаде	Россия	0
Саника	Sunrise × Заря	Россия	0
Славутич	Фестивальная ромашка × Сюрприз олимпиаде	Россия	0
Соловушка	Нет доступной информации	Россия	0
Студенческая	FB ₃ (<i>F.</i> × <i>ananassa</i> Duch. × <i>F. moschata</i> Duch.)	Россия	1
Троицкая	<i>F.</i> × <i>ananassa</i> Duch. × <i>F. moschata</i> Duch.	Россия	0
Фестивальная ромашка	Заря × Redcout	Украина	0
Юниол	Нет доступной информации	Россия	0

Продолжение таблицы

1	2	3	4
Яркая	Zenga Zengana × Redcoat	Россия	0
Amy	Нет доступной информации	Италия	0
Antea	FB6L-3 × Onebor	Италия	0
Aprica	Нет доступной информации	Италия	0
Arosa	Marmolada × Chandler	Италия	0
Asia	NF421	Италия	0
Brilla	FC 04.256.32	Италия	1
Cabrillo	Cal 3.149-8 × Cal 5.206-5.	США	0
Cory	P241102	Нидерланды	0
Elsanta	Gorella × Holiday	Нидерланды	0
Faith	Нет доступной информации	Нидерланды	1
Garda	Нет доступной информации	Италия	0
Gigantella Maxim	Нет доступной информации	Нидерланды	1
Kent	(Red Gauntlet × Tioga) × Raritan	Канада	0
Laetitia	Нет доступной информации	Италия	0
Marshall	<i>F.</i> × <i>ananassa</i> Duch. × св. опыление	США	1
Portola	Cal 97.93-7 × Cal 97.209-1	США	0
Quicky	CIVN251	Италия	0
Rubino CIV	Нет доступной информации	Италия	0
Rumba	Нет доступной информации	Нидерланды	0
Salsa	Нет доступной информации	Нидерланды	0
Samson	Нет доступной информации	США	1
Selva	Cal 70.3-117 × Cal 71.98-605	США	0
Sonsation	Нет доступной информации	Нидерланды	0
Tokado	Нет доступной информации	Япония	1
Verona	Нет доступной информации	Италия	0
Vicoda	Нет доступной информации	Нидерланды	0
Vima Zanta	Elsanta × Korona	Нидерланды	0
Vivara	Нет доступной информации	Италия	0

Среди сортов зарубежной селекции с идентифицированным локусом *08 To-f 3* созданы селекционными компаниями Европы: два (Faith, Gigantella Maxim) – в Нидерландах, один (Brilla) – в Италии, два (Marshall, Samson) получены в США, один (Tokado) – в Японии. Полученные результаты свидетельствуют о присутствии изучаемого QTL у географически различающихся групп сортов земляники садовой.

Статистически достоверной разницы между выборками отечественных и иностранных сортов земляники по частоте встречаемости локуса *08 To-f* не установлено ($p \leq 0,05$ $t_{\text{факт}} = 0,5 \leq t_{\text{ст}} = 4,3$). В проведенном нами исследовании [16] из 7 российских сортов локус *08 To-f* присутствует у двух генотипов (Былинная, Сударушка), а среди иностранных – у четырех (Korona, Polka, Red Gauntlet, Troubadour).

Устойчивость к мучнистой росе (признаки поражения отсутствуют) сортов земляники Богема, Студенческая, Gigantella Maxim подтверждается также данными фенотипической оценки устойчивости в полевых условиях на естественном инфекционном фоне [18-20]. Кроме того, фенотипической устойчивостью к мучнистой росе характеризуются сорта Гирлянда, Крымчанка 87, Памяти Зубова, Русич, Троицкая, Юниол, Яркая, Arosa, Kent, Selva [20–23], что свидетельствует о наличии у данных форм дополнительных генетических факторов устойчивости и подтверждает полигенный характер детерминации признака.

Сорт земляники Студенческая получен с участием дикорастущего вида – земляники мускатной, который является идентифицированным генетическим

источником QTL *08 To-f* [16] и, следовательно, мог передать его культурному сорту. Сорт Троицкая также получен с участием *F. moschata* Duch., но изучаемый локус устойчивости он не унаследовал.

Сорт Дивная выделен в гибридной комбинации Фестивальная × Holiday. Так как сорт Фестивальная поражается мучнистой росой [20], то источником локуса резистентности *08 To-f* предположительно является сорт Holiday, характеризующийся высокой полевой устойчивостью к *S. macularis* [23, 24]. При этом необходимо отметить, что сорт Holiday также использовался при получении сортов Памяти Зубова и Elsanta, которые локуса резистентности *08 To-f* не имеют (см. таблицу 1). Кроме того, с участием идентифицированных генетических источников локуса *08 To-f* (Korona, Red Gauntlet) получены сорта Vima Zanta (Elsanta × Korona) и Kent ((Red Gauntlet × Tioga) × Raritan), которые, согласно результатам молекулярного скрининга, характеризуются отсутствием диагностического маркера IB535110.

Для сортов Богема, Brilla, Faith, Gigantella Maxim, Marshall, Samson и Tokado сведения о наличии или отсутствии у родительских форм локуса *08 To-f* резистентности к мучнистой росе отсутствуют.

Для селекционной работы наибольшую ценность представляют генотипы, обладающие максимальным количеством функциональных аллелей агробиологических признаков. В изучаемой выборке перспективными для вовлечения в селекционный процесс являются сорта, характеризующиеся наряду с генетически детерминированной устойчивостью к мучнистой росе (*08 To-f*) комбинацией двух генов аромата плодов: Marshall, Tokado (*FaOMT*, *FaFAD1*), Samson (*FaOMT*, *FanAAMT*) [25–27].

Выводы

Проведено изучение генетических детерминант устойчивости к мучнистой росе у некоторых сортов земляники садовой коллекции «ФНЦ им. И.В. Мичурина». С использованием диагностического маркера IB535110 локус резистентности *08 To-f* выявлен у девяти сортов (19,1 %). Из них три сорта (Богема, Дивная, Студенческая) – получены в России, а шесть (Brilla, Faith, Gigantella Maxim, Marshall, Samson, Tokado) – зарубежной селекции. Указанные формы являются генетическими источниками устойчивости к *S. macularis* f. *fragariae* и перспективны для использования в селекции земляники на устойчивость к патогенам. При этом статистически значимой разницы между выборками отечественных и иностранных сортов земляники по частоте встречаемости локуса *08 To-f* не установлено ($p \leq 0,05$ $t_{\text{факт}} = 0,5 \leq t_{\text{ст}} = 4,3$). Кроме того, некоторые сорта изучаемой выборки, не имеющие в геноме локус *08 To-f* (Гирлянда, Крымчанка 87, Памяти Зубова, Русич, Троицкая, Юниол, Яркая, Arosa, Kent, Selva), согласно литературным данным характеризуются фенотипической устойчивостью к мучнистой росе, что свидетельствует о наличии других генетических детерминант устойчивости.

Литература

1. Gadoury D. M., Asalf B., Heidenreich M. C., Herrero M. L., Welser M. J., Seem R. C., Tronsmo A. M., Stensvand A. Initiation, development, and survival of cleistothecia of *Podosphaera aphanis* and their role in the epidemiology of strawberry powdery mildew // *Phytopathology*. 2010. No. 100(3). P. 246–251. DOI: 10.1094/PHYTO-100-3-0246.
2. Ayabe S., Kimura Y., Umei N., Takikawa Y., Kakutani K., Matsuda Y., Nonomura T. Real-time collection of conidia released from living single colonies of *Podosphaera aphanis* on strawberry leaves under natural conditions with electrostatic techniques // *Plants*. 2022. No. 11(24). Art. No. 3453. DOI: 10.3390/plants11243453.
3. Janisiewicz W. J., Takeda F., Nichols B., Glenn D. M., Jurick II W. M., Camp M. J. Use of low-dose UV-C irradiation to control powdery mildew caused by *Podosphaera aphanis* on strawberry plants // *Canadian Journal of Plant Pathology*. 2016. No. 38(4). P. 430–439. DOI: 10.1080/07060661.2016.1263807.

4. Asalf B., Gadoury D. M., Tronsmo A. M., Seem R. C., Stensvand, A. Effects of development of ontogenic resistance in strawberry leaves upon pre-and postgermination growth and sporulation of *Podosphaera aphanis* // Plant Disease. 2016. No. 100(1). P. 72–78. DOI: 10.1094/PDIS-02-15-0193-RE.
5. Kanto T., Matsuura K., Ogawa T., Yamada M., Ishiwata M., Usami T., Amemiya Y. A new UV-B lighting system controls powdery mildew of strawberry // Acta Horticulturae. 2014. Vol. 1049. P. 655–660. DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1049.101.
6. Karajeh M. R., Al-Rawashdeh Z. B., Al-Ramamneh E. A. D. M. Occurrence and control of strawberry powdery mildew in Al-Shoubak/Jordan // Jordan Journal of Agricultural Sciences. 2012. No. 8(3). P. 380–390.
7. Palmer M. G., Holmes G. J. Fungicide sensitivity in strawberry powdery mildew caused by *Podosphaera aphanis* in California // Plant Disease. 2021. No. 105(9). P. 2601–2605. DOI: 10.1094/PDIS-12-20-2604-RE.
8. De Cal A., Redondo C., Szejnberg A., Melgarejo P. Biocontrol of powdery mildew by *Penicillium oxalicum* in open-field nurseries of strawberries // Biological Control. 2008. No. 47(1). P. 103–107. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2008.07.010.
9. Sombardier A., Dufour M.C., Blancard D., Corio-Costeta M. F. Sensitivity of *Podosphaera aphanis* isolates to DMI fungicides: distribution and reduced cross-sensitivity // Pest Manag. Sci. 2010. Vol. 66. P. 35–43. DOI: 10.1002/ps.1827.
10. Carisse O., Bouchard J. Age-related susceptibility of strawberry leaves and berries to infection by *Podosphaera aphanis* // Crop Protection. 2010. No. 29(9). P. 969–978. DOI: 10.1016/j.cropro.2010.03.008.
11. Зубов А. А. Генетические особенности и селекция земляники: методические указания. Мичуринск: б\и, 1990. 81с.
12. Liang L., Lin Z. Genetic study on resistance to powdery mildew in strawberry // Acta Horticulturae. 2014. Vol. 1049. P. 255–258. DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1049.31.
13. Cockerton H. M., Vickerstaff R. J., Karlström A., Wilson F., Sobczyk M., He J. Q., Sargent D. J., Passey A. J., McLeary K. J., Pakozdi K., Harrison N., Lumberras-Martinez M., Antanaviciute L., Simpson D. W., Harrison R.J. Identification of powdery mildew resistance QTL in strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // Theoretical and Applied Genetics. 2018. Vol. 131. P. 1995–2007. DOI: 10.1007/s00122-018-3128-0.
14. Sargent D. J., Buti M., Šurbanovski N., Brurberg M. B., Alsheikh M., Kent M. P., Davik J. Identification of QTLs for powdery mildew (*Podosphaera aphanis*; syn. *Sphaerotheca macularis* f. sp. *fragariae*) susceptibility in cultivated strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // PLOS ONE. 2019. No. 14(9). Art. No. e0222829. DOI: 10.1371/journal.pone.0222829.
15. Patent U.S. No. 10,724,093. Marker associated with powdery mildew resistance in plant of genus *Fragaria* and use thereof // Authors: Koishihara H., Enoki H., Muramatsu M., Nishimura S., Susumu Y. U. I., Honjo M. 2020. 28 p.
16. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Использование ДНК-маркеров в селекции земляники садовой на устойчивость к патогенам (*Sphaerotheca macularis*, *Colletotrichum acutatum*, *Phytophthora fragariae* var. *fragariae*) // Современное садоводство. 2023. № 4. С. 12–22. DOI: 10.52415/23126701_2023_0402.
17. Luk'yanchuk I. V., Lyzhin A. S., Kozlova I. I. Analysis of strawberry genetic collection (*Fragaria* L.) for *Rca2* and *Rpf1* genes with molecular markers // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2018. Vol. 22. No. 7. P. 795–799. DOI: 10.18699/VJ18.423.
18. Айтжанова С. Д., Орехова Г. В. Селекционная оценка исходных форм земляники на устойчивость к мучнистой росе // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. 2012. №1. С. 61–63.
19. Холод Н. А., Кащиц Ю. П. Оценка устойчивости сортов земляники к комплексу вредных организмов при создании высокоадаптивных промышленных насаждений // Научные труды Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства. 2016. №9. С. 230–235.
20. Лукьянчук И. В. Оценка устойчивости сортов и гибридных форм земляники к мучнистой росе // XXVI Мичуринские чтения «Развитие научного наследия И. В. Мичурина в решении проблем современного садоводства»: материалы всероссийской научной конференции с международным участием. Мичуринск: ФНЦ им. И.В. Мичурина, 2021. С. 155–159.
21. Марченко Л. А., Пшихачева З. У. Устойчивость земляники к грибным болезням листьев // Плодоводство и ягодоводство России. 2010. № 24(2). С. 204–207.
22. Холод Н. А., Яковенко В. В., Семенова Л. Г. Выделение сортов земляники с комплексной устойчивостью к микозам для использования в селекционном процессе // Плодоводство и виноградарство юга России. 2012. № 18(6). С. 80–88.

23. Холод Н. А., Семенова Л. Г. Восприимчивость сортов земляники садовой к мучнистой росе // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2014. № 25(1). С. 111–115.
24. Холод Н. А., Пузанова Л. А., Метлицкая К. В. Современное фитосанитарное состояние насаждений земляники // Плодоводство и ягодоводство России. 2012. № 29(2). С. 236–242.
25. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Генетическое разнообразие дикорастущих видов и сортов земляники по гену *FanAAMT* ароматического комплекса плодов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2021. Т. 182. № 2. С. 72–80. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-2-72-80.
26. Zhanova E. V., Luk'yanchuk I. V., Guryanova Yu. V., Lyzhin A. S., Kruglov N. M. Evaluation of garden strawberry varieties against biochemical parameters and genetic aroma determinants // IOP Conference. Series: Earth Environ. Sci. International Conference on Agricultural Science and Engineering. 2021. Vol. 845. Art. No. 012007. DOI: 10.1088/1755-1315/845/1/012007.
27. Luk'yanchuk I., Zhanova E., Zaitseva K., Lyzhin A. Genetic selection improvement of the strawberry assortment in the Central Black Earth Region conditions // E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference "Fundamental and Applied Research in Biology and Agriculture: Current Issues, Achievements and Innovations" (FARBA 2021). 2021. Vol. 254. Art. No. 01039. DOI: 10.1051/e3sconf/202125401039.

References

1. Gadoury D. M., Asalf B., Heidenreich M. C., Herrero M. L., Welser M. J., Seem R. C., Tronsmo A. M., Stensvand A. Initiation, development, and survival of cleistothecia of *Podosphaera aphanis* and their role in the epidemiology of strawberry powdery mildew // Phytopathology. 2010. No. 100(3). P. 246–251. DOI: 10.1094/PHYTO-100-3-0246.
2. Ayabe S., Kimura Y., Umei N., Takikawa Y., Kakutani K., Matsuda Y., Nonomura T. Real-time collection of conidia released from living single colonies of *Podosphaera aphanis* on strawberry leaves under natural conditions with electrostatic techniques // Plants. 2022. No. 11(24). Art. No. 3453. DOI: 10.3390/plants11243453.
3. Janisiewicz W. J., Takeda F., Nichols B., Glenn D. M., Jurick II W. M., Camp M. J. Use of low-dose UV-C irradiation to control powdery mildew caused by *Podosphaera aphanis* on strawberry plants // Canadian Journal of Plant Pathology. 2016. No. 38(4). P. 430–439. DOI: 10.1080/07060661.2016.1263807.
4. Asalf B., Gadoury D. M., Tronsmo A. M., Seem R. C., Stensvand, A. Effects of development of ontogenic resistance in strawberry leaves upon pre-and postgermination growth and sporulation of *Podosphaera aphanis* // Plant Disease. 2016. No. 100(1). P. 72–78. DOI: 10.1094/PDIS-02-15-0193-RE.
5. Kanto T., Matsuura K., Ogawa T., Yamada M., Ishiwata M., Usami T., Amemiya Y. A new UV-B lighting system controls powdery mildew of strawberry // Acta Horticulturae. 2014. Vol. 1049. P. 655–660. DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1049.101.
6. Karajeh M. R., Al-Rawashdeh Z. B., Al-Ramamneh E. A. D. M. Occurrence and control of strawberry powdery mildew in Al-Shoubak/Jordan // Jordan Journal of Agricultural Sciences. 2012. No. 8(3). P. 380–390.
7. Palmer M. G., Holmes G. J. Fungicide sensitivity in strawberry powdery mildew caused by *Podosphaera aphanis* in California // Plant Disease. 2021. No. 105(9). P. 2601–2605. DOI: 10.1094/PDIS-12-20-2604-RE.
8. De Cal A., Redondo C., Szejnberg A., Melgarejo P. Biocontrol of powdery mildew by *Penicillium oxalicum* in open-field nurseries of strawberries // Biological Control. 2008. No. 47(1). P. 103–107. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2008.07.010.
9. Sombardier A., Dufour M.C., Blancard D., Corio-Costeta M. F. Sensitivity of *Podosphaera aphanis* isolates to DMI fungicides: distribution and reduced cross-sensitivity // Pest Manag Sci. 2010. Vol. 66. P. 35–43. DOI: 10.1002/ps.1827.
10. Carisse O., Bouchard J. Age-related susceptibility of strawberry leaves and berries to infection by *Podosphaera aphanis* // Crop Protection. 2010. No. 29(9). P. 969–978. DOI: 10.1016/j.cropro.2010.03.008.
11. Zubov A. A. Genetic features and selection of strawberry: guidelines. Michurinsk: w/o publisher, 1990. 81 p.
12. Liang L., Lin Z. Genetic study on resistance to powdery mildew in strawberry // Acta Horticulturae. 2014. Vol. 1049. P. 255–258. DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1049.31.
13. Cockerton H. M., Vickerstaff R. J., Karlström A., Wilson F., Sobczyk M., He J. Q., Sargent D. J., Passey A. J., McLeary K. J., Pakozdi K., Harrison N., Lumbreras-Martinez M., Antanaviciute L., Simpson D. W., Harrison R.J. Identification of powdery mildew resistance QTL in strawberry (*Fragaria × ananassa*) // Theoretical and Applied Genetics. 2018. Vol. 131. P. 1995–2007. DOI: 10.1007/s00122-018-3128-0.
14. Sargent D. J., Buti M., Šurbanovski N., Brurberg M. B., Alsheikh M., Kent M. P., Davik J. Identification of QTLs for powdery mildew (*Podosphaera aphanis*; syn. *Sphaerotheca macularis* f. sp.

fragariae) susceptibility in cultivated strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // PLOS ONE. 2019. No. 14(9). Art. No. e0222829. DOI: 10.1371/journal.pone.0222829.

15. Patent U.S. No. 10,724,093. Marker associated with powdery mildew resistance in plant of genus *Fragaria* and use thereof // Authors: Koishihara H., Enoki H., Muramatsu M., Nishimura S., Susumu Y. U. I., Honjo M. 2020. 28 p.

16. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. The use of DNA markers in strawberry breeding for pathogen resistance // Contemporary horticulture. 2023. Vol. 4. P. 12–22. DOI: 10.52415/23126701_2023_0402.

17. Luk'yanchuk I. V., Lyzhin A. S., Kozlova I. I. Analysis of strawberry genetic collection (*Fragaria* L.) for *Rca2* and *Rpfl* genes with molecular markers // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2018. Vol. 22. No. 7. P. 795–799. DOI: 10.18699/VJ18.423.

18. Aytzhanova S. D., Orekhova G. V. Breeding evaluation of strawberry initial forms for resistance to powdery mildew // Vestnik of the Bryansk State Agricultural Academy. 2012. Vol. 1. P. 61–63.

19. Holod N. A., Kashchits Yu. P. Assessment of strawberry stability to the complex of harmful organisms for creation of high adaptive industrial plantings // Scientific works of the North Caucasus Zonal Research Institute of Horticulture and Viticulture. 2016. Vol. 9. P. 230–235.

20. Luk'yanchuk I. V. Evaluation of strawberry varieties and hybrid forms to resistance of powdery mildew // XXVI Michurin Readings “Development of the Scientific Heritage of I.V. Michurin in solving the problems of modern gardening”: materials of the All-Russian scientific conference with international participation. Michurinsk: I.V. Michurin FSC, 2021. P. 155–159.

21. Marchenko L. A., Pshikhacheva Z. U. Strawberry resistance to fungal leaf diseases // Pomiculture and small fruits culture in Russia. 2010. No. 24(2). P. 204–207.

22. Holod N., Yakovenko V., Semenova L. Allocation of strawberry varieties with complex resistance to dominant mycosis for use in the selection process // Fruit growing and viticulture of South Russia. 2012. No. 18(6). P. 80–88.

23. Holod N., Semenova L. Susceptibility of strawberry varieties to powdery mildew // Fruit growing and viticulture of South Russia. 2014. No. 25(1). P. 111–115.

24. Holod N. A., Puzanova, L. A., Metlitskaya, K. V. Current phytosanitary state of strawberry plantings // Pomiculture and small fruits culture in Russia. 2012. No. 29(2). P. 236–242.

25. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Genetic diversity in wild species and cultivars of strawberry for the *FanAAMT* gene controlling fruit flavor volatiles // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2021. Vol. 182. No. 2. P. 72–80. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-2-72-80.

26. Zhanova E. V., Luk'yanchuk I. V., Guryanova Yu. V., Lyzhin A. S., Kruglov N. M. Evaluation of garden strawberry varieties against biochemical parameters and genetic aroma determinants // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. International Conference on Agricultural Science and Engineering. 2021. Vol. 845. Art. No. 012007. DOI: 10.1088/1755-1315/845/1/012007.

27. Luk'yanchuk I., Zhanova E., Zaitseva K., Lyzhin A. Genetic selection improvement of the strawberry assortment in the Central Black Earth Region conditions // E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Research in Biology and Agriculture: Current Issues, Achievements and Innovations” (FARBA 2021). 2021. Vol. 254. Art. No. 01039. DOI: 10.1051/e3sconf/202125401039.

UDC 634.75:577.2:632.4

Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V.

MOLECULAR SCREENING OF STRAWBERRY ACCESSIONS FROM THE “I.V. MICHURIN FSC” GENETIC COLLECTION BY 08 TO-F POWDERY MILDEW RESISTANCE LOCUS

Summary. Powdery mildew (*Sphaerotheca macularis* Mag. f. *fragariae* Jacz.) is a widespread disease of strawberry. Strawberry varieties vary in resistance to *S. macularis* f. *fragariae*. The resistance of most commercially important strawberry varieties to powdery mildew is insufficient and protective measures are required. A promising direction for increasing resistance to powdery mildew in strawberry agrocenosis is breeding and cultivation of varieties, resistance of which is caused by genetic factors. The purpose of the study was to conduct molecular genetic analysis of strawberry varieties at the 08 To-f locus to identify promising forms with genetically determined resistance to powdery mildew. The studies were carried out in 2023–2024. The biological objects of the study were 47 strawberry varieties (*Fragaria* × *ananassa* Duch.) obtained from various breeding centers

*in Russia and the world. The 08 To-f powdery mildew resistance locus in strawberry genoplasm was identified by DNA marker IB535110. As a result of the research, the 08 To-f resistance locus was identified in nine strawberry varieties (19.1 %). Of these, three strawberry varieties ('Bogema', 'Divnaya' and 'Studencheskaya') were obtained in Russia, and six ('Brilla', 'Faith', 'Gigantella Maxim', 'Marshall', 'Samson' and 'Tokado') were bred abroad. The indicated strawberry varieties are genetic sources of resistance to *S. macularis f. fragariae* and are promising in strawberry breeding for resistance to pathogens. The results obtained indicate the presence of the studied QTL in geographically different groups of strawberry varieties. In the strawberry varieties 'Girlyanda', 'Krymchanka 87', 'Pamyati Zubova', 'Rusich', 'Troitskaya', 'Yuniol', 'Yarkaya', 'Arosa', 'Kent' and 'Selva', which are characterized by phenotypic resistance to powdery mildew, the resistance locus 08 To-f was not identified, therefore their resistance to *S. macularis f. fragariae* is determined by other genetic factors.*

Keywords: *strawberry (Fragaria × ananassa Duch.), Sphaerotheca macularis Mag. f. fragariae Jacz., sources of resistance, molecular markers, DNA analysis*

Лыжин Александр Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии устойчивости и геномных технологий, ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И. В. Мичурина»; 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Мичурина, 30; e-mail: Ranenburzhetc@yandex.ru.

Лукьянчук Ирина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории частной генетики и селекции, ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»; 393760 г. Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Мичурина, 30; e-mail: irina.lk2011@yandex.ru.

Lyzhin Aleksandr Sergeevich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of physiology of resistance and genomic technologies, FSSI "I.V. Michurin Federal Scientific Center"; 30, Michurina str., Michurinsk, Tambov region, 393774, Russia; e-mail: Ranenburzhetc@yandex.ru.

Luk'yanchuk Irina Vasilievna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of private genetics and breeding, FSSI "I.V. Michurin Federal Scientific Center"; 30, Michurina str., Michurinsk, Tambov region, 393774, Russia; e-mail: irina.lk2011@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания «ФНЦ имени И.В. Мичурина» по проекту FGSU-2024-0001 «Разработка технологий ДНК-идентификации локусов агробиологических признаков и тест-систем для геномной паспортизации плодовых и ягодных культур».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.01.2024.

Дата принятия к печати – 01.02.2024.